

Determinación del perfil del grupo a ser capacitado

¿Para qué sirve?

Dentro de los procesos de capacitación se debe considerar las características y particularidades de la población a quién va dirigida para hacer los ajustes que permitan un mejor aprovechamiento del aprendizaje.

¿Qué se debe hacer?

- Antes de iniciar la actividad, realice una dinámica para conocer a cada una de las personas que participan en la capacitación.
- Llame a las personas por su nombre durante la actividad.
- Conozca el grupo étnico, étnico y de género de los participantes.
- Considere la disposición horaria de los participantes.
- Considere las necesidades de la población con respecto a la movilización, transporte y alimentación.
- Conozca la experiencia práctica y participación de las personas en otras capacitaciones.
- Identifique con discreción en el grupo, la existencia de limitaciones visual, de escritura, auditiva que pueda reducir el efecto de la capacitación.
- Tome en cuenta como aprenden los adultos y aplique metodologías de aprender-haciendo.
- Solicite al grupo que plantee sus expectativas de aprendizaje que le permitan redefinir la actividad programada si fuera el caso. Asimismo, implemente técnicas y dinámicas de grupo que permitan mantener la atención adecuada. Puede apoyarse con líderes o personas colaboradoras.

Figura 1. Perfil del grupo a ser capacitado
Fuente: UNED.

Información adicional en:

- www.wordreference.com/definicion/perfil
- Geilfus, F. 1997. 80 Herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación. San Salvador, El Salvador. IICA-GTZ. 208 p.